

INNOVATSION RIVOJLANISHNI FAOLLASHTIRISH SHAROITIDA INKLUZIV BIZNES

Jumayeva Muxlisa Abdug`ani qizi

PhD Alfraganus universiteti

E-mail: jumaeva4664gmail.com

ORCID: 0000-0001-8999-1776

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14869349>

Annotatsiya

Mazkur maqola mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi salbiy tendentsiyalarni bartaraf etishning innovatsion vositasi hamda tadbirkorlar e'tibordan chetda qolayotgan jamiyatning ijtimoiy muammolarini hal etishning samarali mexanizmi sifatida inklyuziv tadbirkorlikning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash va asoslashga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi - "inklyuziv tadbirkorlik" tushunchasini nazariy tahlil qilish, uni mazmunan o'xshash tushunchalardan farqlash, inklyuziv tadbirkorlikka jalb etilishi mumkin bo'lgan fuqarolar toifalari batafsil tavsiflashdir.

Kalit so'zlar: inklyuzivlik, inklyuziv tadbirkorlik, inklyuziv biznes, ijtimoiy tadbirkorlik.

Анотация

Представленное исследование посвящено определению и обоснованию научных детерминант инклюзивного предпринимательства как инновационного инструмента преодоления негативных тенденций социально-экономического развития стран и действенного механизма решения тех социальных проблем общества, которые игнорируют предприниматели. Целью работы является теоретический анализ понятия «инклюзивное предпринимательство», его разграничение с похожими по содержанию понятиями. Подробно характеризованы категории граждан, которые могут быть задействованы в инклюзивном предпринимательстве.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное предпринимательство, инклюзивный бизнес, социальное предпринимательство.

Tarixdan ma'lumki, jamiyatning ijtimoiy muammolarini hal qilishda biznes sohasi asosan soliqlarni o'z vaqtida to'lash va xayriya dasturlarini amalga oshirishga ko'maklashish orqali moliyaviy ishtirok etib kelgan. Ijtimoiy muammolarni hal etishning o'ziga xos mexanizmlari esa davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining vakolati bo'lib qolgan. Ammo mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining zamonaviy tendentsiyalari: misli ko'rilmagan ijtimoiy tabaqalanish, qashshoqlikning ommaviy tarqalishi, aholining qarishi, migratsiyasi, iqtisodiy inqiroz hodisalari iqtisodiy faol aholining moliyaviy yukini oshirdi va ularning hayot sifatini tobora pasaytirdi. Ijtimoiy kafolatlarning istalgan darajasini saqlab qolish davlat byudjetidan xarajatlarni ko'paytirishni talab qiladi, bunday masalalarni hal qilishda O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti xususiy sektor ko'magini talab qiladi. Aynan shu kabi holatlar inklyuziv tadbirkorlik kabi ijtimoiy sohani rivojlantirish uchun innovatsion vositalarni topish zaruratini keltirib chiqardi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. Inklyuziv tadbirkorlik mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi salbiy tendentsiyalarni bartaraf etishning innovatsion vositasi, jamiyatning davlat tomonidan hal etilmaydigan va tadbirkorlar e'tiboridan chetda qolgan ijtimoiy muammolarini hal etishning samarali mexanizmidir. Inklyuziv tadbirkorlik hodisasi ham jahon, ham mahalliy fan uchun yangi, shuning uchun uning kontseptual va kategorik apparati yetarlicha o'rganilmagan. "Inklyuzivlik" atamasi birinchi marta 1970-yillarda AQShda qo'llanilganiga qaramay, olimlarning aksariyati uni faqat ijtimoiy inklyuziya sifatida talqin qilishgan. Olimlar mehnat bozorida noqulay ahvolda bo'lgan (masalan, yoshlar, migrantlar va nafaqaxo'rlar) va tadbirkorlik muhitida kam namoyon bo'lgan (masalan, ayollar, yoshlar va nogironlar) aholi qatlamlarining tadbirkorlik salohiyati kata ekanligini qayd etadilar [1]. Mazkur potentsialni faollashtirish barcha ijtimoiy guruhlar uchun o'zaro manfaatli, jumladan, fuqarolar o'z biznesini boshlash, ishga kirish, sifatli tovarlar va

xizmatlardan foydalanish kabi, ish beruvchilarga foyda shaklida hamda davlatga inklyuziv jamiyatni rivojlantirish va aholining o'rta tabaqa vakillari ko'payishi ko'rinishida naf keltiradi.

Ilmiy adabiyotlarda inklyuziv tadbirkorlikka bevosita yoki bilvosita taalluqli turli atamalar mavjud: "biznesning ijtimoiy mas'uliyati", "ijtimoiy biznes", "ijtimoiy tadbirkorlik", "inklyuziv biznes", "inklyuziv tadbirkorlik", "inklyuziv biznes modellari", inklyuziv biznes/tadbirkorlik faoliyati va "ijtimoiy korxonalar tashabbuslari". Aynan "Inklyuziv biznes" atamasi esa birinchi marta Barqaror rivojlanish bo'yicha Butunjahon biznes kengashi (World Business Council for Sustainable Development) tomonidan taklif qilingan. Ushbu tashkilot xulosasiga ko'ra, faoliyati tijorat maqsadlari bilan bir qatorda qashshoqlik darajasini pasaytirish va aholi uchun imtiyozlar yaratishga qaratilgan korxonalar "Inklyuziv biznes" sifatida tasniflanadi. Inklyuziv biznes va notijorat va xayriya tashkilotlari o'rtasidagi farq esa foydada ko'rinadi: inklyuziv biznes foyda ko'radi, notijorat va xayriya tashkilotlari esa yo'q. Shunday qilib, "inklyuziv biznes" oddiy xayriyadan tashqariga chiqadi va murakkab ijtimoiy muammolarni hal qiladi: turmush darajasini oshiradi, kam daromadli odamlar uchun imkoniyatlar yaratadi va shu bilan birga o'zining moliyaviy imkoniyatlarini ro'yobga chiqaradi va foyda oladi. Inklyuziv biznes kontsepsiyasi rasman birinchi marta 2008 yil 1 iyulda BMTning "Hamma uchun qiymat yaratish: kambag'allar bilan biznes yuritish strategiyalari" (Creating Value for all: Strategies for Doing Business with the Poor) hisobotida taqdim etilgan [5]. Ushbu hisobotda mazkur biznes modelining asosiy xususiyatlari aniq keltirilgan va "inklyuziv biznes" tushunchasining eng umumlashtirilgan ta'rifi shakllantirilgan: "inklyuziv biznes - bu iste'molchilar, ishchilar, ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar va uning barcha ishtirokchilaridan kam ta'minlangan aholi vakillarini o'z ichiga olgan hamda ular uchun o'zaro manfaatli rivojlanishni ta'minlaydigan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishning iqtisodiy jihatdan mumkin bo'lgan sxemasidir. Boshqacha qilib aytganda, inklyuziv tadbirkorlik faoliyatining asosiy maqsadi aholi farovonligini oshirishdek dolzarb ijtimoiy muammoni hal qilishdir [5].

Zamonaviy sharoitda tadbirkorlikni inklyuziv rivojlantirish siyosati tadbirkorlar orasida kam ta'minlangan yoki mehnat bozorida zaif bo'lgan ijtimoiy guruhlarni: yoshlar, ayollar, nogironlar kabi fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratiladi. Kontseptual apparatni aniqlashtirish uchun o'rganilayotgan toifalarning o'xshash va farqli jihatlarni aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Ekspirimental natijalar va ularning muhokamasi. Umuman olganda, "Ijtimoiy biznes" - bu ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun yaratilgan biznesni tavsiflovchi umumiy atama, masalan: qashshoqlikni kamaytirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqalar. "Inklyuziv biznes" - bu kambag'allikni qisqartirish maqsadida kam daromadli aholi qatlami potensialini ro'yobga chiqarish uchun imkoniyatlar yaratish orqali ularni qiymat zanjiriga qamrab oluvchi biznesni tavsiflovchi aniqroq atama. "Inklyuziv biznes" va "inklyuziv tadbirkorlik" tushunchalarining nazariy tahlili shuni ko'rsatdiki, mahalliy va xorijiy adabiyotlarda ular bir oz o'xshash va farqli ma'nolarga ega. Ammo ikkala tushuncha talqini ham to'liq emas: "inklyuziv biznes" (inklyuziv biznes) tadbirkorlik faoliyatiga faqat kam ta'minlangan shaxslarni jalb qilish muhimligini va "inklyuziv tadbirkorlik" (inklyuziv tadbirkorlik) esa nogironligi bo'lgan shaxslarni jalb qilish muhimligini ta'kidlaydi. Biz taklif qilamizki, inklyuziv tadbirkorlik deganda turli mulkchilik shaklidagi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning jismoniy, intellektual, madaniy, lingvistik va milliy xususiyatlaridan shu jumladan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari vakili ekanidan qat'i nazar, jamiyatning barcha a'zolarining imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun imkoniyatlar yaratadigan faoliyati tushunilishi kerak (1-jadval).

1-jadval.
Inklyuziv tadbirkorlikka jalb etilishi mumkin bo'lgan fuqarolar toifalarining xususiyatlari

Fuqarolar toifasi	Kategoriyaning xususiyatlari	Umumiy maqsad	Maxsus maqsad
Kam ta'minlangan fuqarolar	Kam ta'minlangan fuqarolar - bu mamlakatda doimiy yashovchi va ba'zi sabablarga ko'ra o'rtacha oylik umumiy daromadi yashash minimumidan kam bo'lgan shaxslar.	O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, shaxsiy manfaat olish va jamiyatga foyda keltirish istagi	Ish toping va munosib ish haqi oling
Qishloq joylari aholisi	Qishloq aholi punktlarida (qishloq, shaharcha) yashovchi shaxslar		Olingan kasbga muvofiq ish tajribasini muvaffaqiyatli boshlash
Yoshlar	Yoshlar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit va qizlar		Shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishni oila va onalik bilan muvazanatlashtirish
Ayollar	Jamiyatning ayol a'zolari		Olingan kasbga muvofiq ish tajribasini muvaffaqiyatli boshlash
Nogironligi bo'lgan shaxslar	Nogironlar - bu tashqi muhit bilan aloqada kundalik faoliyatining cheklanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan tana funktsiyalarining doimiy buzilishi bo'lgan shaxslar.		Shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishni oila va onalik bilan muvazanatlashtirish
Qariyalar	Keksalar - 55-60 yoshdan oshgan shaxslar		Ularning psixofiziologik xususiyatlariga mos keladigan kasbni topish va daromad olish
Milliy ozchiliklar vakillari	Milliy ozchiliklar - bu o'zlarining zamonaviy etnik muhitida yashovchi mahalliy bo'lmagan etnik maqomga ega bo'lgan odamlar guruhi.		O'z bilim va ko'nikmalaringizni qo'llash orqali saqlab qolish va qo'shimcha daromad topish
Migrantlar	Migrant - yashash joyini o'zgartirish maqsadida yoki bunday o'zgarishsiz ongli ravishda va o'z xohishi bilan davlat yoki ma'muriy-hududiy chegaralarni kesib o'tuvchi shaxs.		O'zlari yashayotgan jamiyatga integratsiyalashuv, bilim va ko'nikmalariga mos keladigan kasbni topish va daromad olish

Mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish inklyuziv tadbirkorlikning quyidagi turlarini aniqlash imkonini berdi:

1) yoshlar tadbirkorligi - 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar tomonidan amalga oshiriladigan va ularga o'z salohiyatini maksimal darajada oshirish, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlarga erishish imkonini beruvchi tadbirkorlik faoliyati;

2) ayollar tadbirkorligi – ayollarning o'z imkoniyatlarini maksimal darajada ro'yobga chiqarish, ish va oila o'rtasidagi muvozanatni topish, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlariga erishish maqsadida amalga oshiradigan tadbirkorlik faoliyati;

3) "kumush" tadbirkorlik – odamlarning nafaqaga chiqqanidan keyin o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish, ham shaxsiy, ham ijtimoiy manfaatlariga erishish maqsadida amalga oshiradigan tadbirkorlik faoliyati;

4) madaniyatlararo tadbirkorlik - yangi muhit va turmush tarziga moslashish hamda shaxsiy va ijtimoiy manfaatlariga erishish maqsadida migrantlar va ichki ko'chirilgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyati;

5) imkoniyati cheklanganlar tadbirkorligi - bu imkoniyati cheklanganlar shaxslar tomonidan jamiyatning to'laonli a'zosiga aylanish, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlariga erishish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyati.

6) qishloq aholisining tadbirkorlik faoliyati va boshqalar.

Xulosa. O'sib borayotgan ijtimoiy tengsizlik sharoitida inklyuziv tadbirkorlik har qanday kamsitishlarni bartaraf etish va jismoniy, intellektual, madaniy, lingvistik, milliy va boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, jamiyatning barcha a'zolarining salohiyatini, shu jumladan aholining ish tajribasiga ega bo'lmagan yoshlar qatlamlarini iqtisodiy faolligini oshirishning istiqbolli vositasidir. Inklyuziv tadbirkorlik aholining turli qatlamlari, xususan, kam ta'minlanganlar, nogironlar, keksalar, ayollar, qishloq aholisi kabi aholi turli qatlamlarini iqtisodiy faolligini rag'batlantiradi. Inklyuziv tadbirkorlikning institutsional asoslari, O'zbekistonda va dunyoda uni rivojlantirish muammolari va istiqbollari aniqlash keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Hozirgi paytda tadbirkorlikni inklyuziv rivojlantirish aholining barcha guruhlari, xususan, yoshlar uchun o'z biznesini ochish yoki o'z-o'zini ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirish davlat siyosati sifatida qaralishi dardkor

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lyax O. V., Lyashenko V. I., Kuzmenko N. V. Konceptiya instytucijnoyi pidtrymky inklyuzivnogo pidpryyemnyctva na regionalnomu rivni. Ekonomichnyj visnyk Donbasu. 2018. № 2. C. 212-232. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_2_34
2. Poroshenko M.A. Inklyuzychna osvita: navchalnyj posibnyk. Kyyiv : TOV «Agenstvo «Ukrayina». 2019. 300 c.
3. Ryepina I.M. Yevropejske inklyuzivne pidpryyemnyctvo: prykladni instrumenty podolannya bidnosti. Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoyi konferenciyi «Yevropejski studiyi v Ukrayini: zdotutky, vyklyky ta perspektyvy». K., 2017. S. 282-286. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/32128/4_R_282.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Boschee J., McClurg J. Toward a better understanding of social entrepreneurship: some important distinctions. 2003. p. 194.
5. Creating Value for all: Strategies for Doing Business with the Poor. United Nations Development Programme (2008). URL: https://www.undp.org/content/dam/rwanda/docs/povred/RW_rp_Creating_Value_for_All_Doing_Business_with_the_Poor.pdf